

**Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa**

**ROCZNIK
DZIERŻONIOWSKI
2022**

TOM 32.

Działania aparatu bezpieczeństwa Polski „ludowej” wobec Bohdana Bańkowskiego w latach 1950-1974

Bohdan Bańkowski urodził się 29 listopada 1921 r. w Wilnie¹. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Bańkowscy herbu Ostoja posiadali na Kresach dobra ziemskie, prawdopodobnie Bańkowo w powiecie bychowskim (dziś jest to teren wschodniej Białorusi)². Po rewolucji październikowej, w obawie o własne życie, musieli go opuścić. Po traktacie ryskim ich dobra rodzinne znalazły się poza granicami Polski. Ojciec Bohdana, Olgierd Bańkowski, chcąc utrzymać rodzinę miał się różnych zajęć. Przez jakiś czas zajmował się handlem, był właścicielem kiosku gazetowego w mieście Postawy na Wileńszczyźnie (dzisiaj na terytorium Białorusi). Był też urzędnikiem samorządowym. Należał do grona zwolenników lub członków narodowej demokracji. W Postawach został przedstawicielem „Kuriera Wileńskiego”. Matką Bohdana była Julia z Beynerów. Bohdan miał starszego brata Wacława (ur. 2 lutego 1915 r. w Bańkowie) i siostrę Renę³.

Obaj bracia uczyli się w Wilnie. Chodzili do nowoczesnej Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wacław uczył się na Wydziale Mierniczym i w 1936 r. ukończył szkołę. Następnie, do 1939 r., pracował u mierniczego przysięgłego Dominika Galińskiego

¹ Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (dalej: WUSW) we Wrocławiu [1945] 1983-1990, sygn. 024/7540 t.1, Życiorys Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 36; tamże, Odpis ankiety personalnej Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 37-43.

² Według przekazu rodzinnego – Bańków. Korespondencja autora z Zofią Bańkowską-Pietzuch, córką Bohdana Bańkowskiego z dnia 15 lutego 2023 r. Pojawił się jednak problem zweryfikowania tej informacji i właściwego umiejscowienia majątku Bańkowskich. W *Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, w tomie XV, s. 79, znajdują się trzy miejscowości o podobnej nazwie na północno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej: wieś Bańków w powiecie oszmiańskim, w gminie Wołożyn (znalazła się w granicach Drugiej Rzeczypospolitej i ten fakt jest istotny, bo według przekazu rodzinnego dobra już nie wróciły do dawnych właścicieli); wieś Bańków-Roh w powiecie ihumeńskim, w gminie Jurewicz (po traktacie ryskim poza Drugą Rzeczypospolitą, ale brakuje tutaj bliższych informacji) i dobra Bańkowo w powiecie bychowskim, opisane jako własność Bańkowskich. W związku z tym przyjęto Bańkowo, ale informację tę należy jeszcze zweryfikować w innych źródłach. Na temat Bańkowskich zob. też: Cz. Małewski, *Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX w.*, Warszawa 2016, s. 38-39, 239, 398, 901, 921, 928.

³ *Agentury „Kurjera Wileńskiego”*, „Kurjer Wileński” 1926, nr 137 z dnia 17 czerwca, s. 4; Informacje Zofii Bańkowskiej-Pietzuch; AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Notatka dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 20 lutego 1951 r.; tamże, Życiorys Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 36; tamże, Odpis ankiety personalnej Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 37-43.

w Lidzie⁴. Bohdan uczęszczał na zajęcia Wydziału Kolejowego. Ukończył szkołę w roku 1940⁵. Podczas pobytu w Wilnie angażował się w działalność młodzieżowej organizacji endeckiej⁶.

Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn i Narzędzi Rolniczych w Lidzie jako technik w biurze technicznym. W 1941 r., po zajęciu Wileńszczyzny przez Niemców, pracował w tym samym zakładzie, a później prawdopodobnie jeszcze (a jeśli już to krótko) do listopada 1943 r. w Zarządzie Technicznym Odcinka Drogowego w Lidzie. Następnie został skierowany na przymusowe roboty do Niemiec. Jednak uciekł z pociągu i wstąpił do Armii Krajowej, przyjął

Bohdan Bańkowski w latach 50. Źródło: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, sygn. IPN Wr 024/7540 t. 1, k. 19.

pseudonim „Pająk II”, otrzymał stopień starszego strzelca w plutonie dywersyjnym. Uczestniczył w akcjach dywersyjnych z użyciem materiałów wybuchowych. W grudniu 1943 r. jego oddział wszedł w skład tworzonego 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Bańkowski służył w 2 Batalionie tego pułku, a jego przełożonym był kapitan Jan Borysewicz ps. „Kryśia”. W lipcu 1944 r., po operacji „Ostra Brama”, jego oddział został rozbrojony przez NKWD. Według wersji zdarzeń, którą Bańkowski wpisywał w oficjalne dokumenty, uciekł i wstąpił do Armii Czerwonej, a później został skierowany do Związku Sowieckiego na przeszkolenie. Po zakończeniu wojny został zdemobilizowany i w październiku 1945 r. repatriował się do Polski. Faktycznie jednak Bohdan Bańkowski wraz ze swoim bratem Wacławem, który od 1943 r. również służył w AK, i tysiącami innych żołnierzy trafił najpierw do miejsca czasowej koncentracji w Miednikach Królewskich, a później, po zbiorowej odmowie ochotniczego wstąpienia do Armii Czerwonej, 5 sierpnia 1944 r. do obozu w Kałudze. Tam zostali przymusowo wcieleni do 361 Zapasowego Pułku Piechoty Armii Czerwonej. Wiadomo, że wobec masowej odmowy złożenia przysięgi na wierność Związkowi Sowieckiemu pułk skierowano do pracy fizycznej w lesie. Wacława zwolniono 17 kwietnia 1945 r. ze względu na zły stan zdrowia, a Bohdana 3 października

tego roku, również ze względu na zły stan zdrowia; przy wzroście 186 cm ważył tylko 45 kg. Bohdan powrócił do Polski, początkowo do Łodzi, gdzie prawdopodobnie na bardzo krótko zatrudnił się w magistracie w dziale technicznym. Bezskutecznie szukał mieszkania. Jednocześnie obawiał się aresztowania przez NKWD. Wszedł w kontakt z pochodzącym z Litwy, inżynierem Wilhelmem Rotkiewiczem, zajmującym się konstruowaniem odbiorników radiowych. Został przez niego dokooptowany do grupy jadącej na Ziemię Zachodnie, mającej na celu uruchomienie zakładu produkcyjnego. Zdobyte wcześniej wykształcenie techniczne i doświadczenie w pracy w biurze konstrukcyjnym okazało się bardzo pomocne⁷.

⁴ P. Baranowski, *Wydział Mierniczy* [w:] M. Balul, P. Baranowski, S. Bieńkuński, M. Bobowicz, J. Kaczmarek, Z. Kwiek, P. Lossowski, J. Michniewicz, L. Mierkowski, T.J. Siadkowa, *Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego*, Warszawa 1991, s. 328.

⁵ L. Mierkowski, *Wykazy imienne* [w:] M. Balul, P. Baranowski, S. Bieńkuński, M. Bobowicz, J. Kaczmarek, Z. Kwiek, P. Lossowski, J. Michniewicz, L. Mierkowski, T.J. Siadkowa, *Państwowa Szkoła Techniczna...*, s. 354.

⁶ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t. 2, Oświadczenie P. Wajnera, przewodniczącego Komitetu Żydowskiego w Dzierżonowie [brak daty], k. 61.

⁷ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t. 1, Doniesienie agenturalne z dnia 19 stycznia 1956 r., k. 119; tamże, Doniesienie agenturalne z dnia 27 stycznia 1953 r., k. 81; tamże, Życiorys Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 36 (tutaj wpisany najprawdopodobniej omyłkowo wpisany 111 Pułk Piechoty); tamże, Odpis ankiety personalnej Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 37-43; tamże, Charakterystyka Bohdana Bańkowskiego z dnia 21 lutego 1951 r., k. 58; AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Notatka dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 9 sierpnia 1971 r., k. 5; Informacje Zofii Bańkowskiej-Pietzuch; *Wywiezieni do Kalugi. Alfabetyczny wykaz 4936 żołnierzy Armii Krajowej oraz poborowych Polaków z Wileńszczyzny i Nowogródzczyzny przymusowo wcielonych do 361 zapasowego pułku piechoty Armii Czerwonej od sierpnia 1944 do stycznia 1946*, oprac.

W ten sposób Bohdan Bańkowski znalazł się w czteroosobowym zespole (obok Tadeusza Kiesewettera, Marii Chojnackiej i Edwarda Jagielaka), oddelegowanym przez Centralny Zarząd Przemysłu Elektronicznego, który 8 listopada 1945 r. przyjechał do miasta Rychbach (nazwa Rychbach była używana do 1946 r., następnie zmieniono ją na Dzierżoniów) w celu przejęcia i zagospodarowania ponemieckiego obiektu, przewidzianego na fabrykę odbiorników radiowych⁸. Bohdan Bańkowski uwiecznił te chwile wspomnieniem, opublikowanym w okolicznościowej monografii zakładu. Czytamy w nim m.in.:

Pierwsza delegacja Bohdana Bańkowskiego.
Źródło: Muzeum Miasta Dzierżoniowa.

„Na dworcu kolejowym tłumy wojska wracającego z frontu. Informacji brak. W mieście mieszka pewna ilość Niemców i garstka Polaków, resztę stanowi wojsko radzieckie.

Znajdujemy wreszcie fabrykę, którą mamy uruchomić. Trzeba było mieć bujną fantazję, żeby wyczarować sobie obraz przyszłej fabryki na podstawie oglądanej rzeczywistości. Martwy budynek z pustymi ramami okiennymi, wyrąbanymi otworami w ścianach. Obraz pustki, zniszczenia, beznadziejności. Ani jednej maszyny, żadnych narzędzi lub innych elementów wyposażenia fabrycznego, powyrywane cegły w posadzkach”⁹.

Zamieszkał w tym mieście i rozpoczął pracę w Państwowej Wytwórni Odbiorników Radiowych jako technik. W pierwszych miesiącach po przybyciu trzeba było jednak przede wszystkim organizować podstawy funkcjonowania zakładu.

Bańkowski zajmował się, między innymi, podziałem i wydawaniem żywności w bezpłatnej stołówce dla pracowników. W jubileuszowej publikacji zakładu widnieje fotografia jego legitymacji służbowej z numerem 1. W maju 1946 r. powstało mechaniczne biuro konstrukcyjne, a Bańkowski został jego kierownikiem¹⁰. Do 1947 r., wraz z innymi osobami, pracował przy gromadzeniu maszyn¹¹. Był więc jednym z pionierów późniejszej „Diory”. Celem tych wszystkich wysiłków było odbudowywanie zniszczonego w czasie wojny przemysłu radiotechnicznego¹². Na

A. Dzieńkiewicz, A. Gurjanow, Warszawa 2008, s. 147-148; Biogram Bohdana Bańkowskiego przeczytany przez Arnolda Kordasiewicza podczas uroczystości odsłonięcia poświęconej mu pamiątkowej tablicy w Dzierżoniowie, <https://www.tvstudecka.pl/artukul/11777,bohdan-bankowski-uhonorowany> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.). Szerzej na temat operacji „Ostra Brama” zob. R. Korab-Zebryk, *Operacja wileńska AK*, Warszawa 1988; tenże, *Operacja wileńska 1944. Epilog*, [brak miejsca wydania – drugi obieg] [1986]. Na temat wydarzeń w Miednikach Królewskich i w Kałudze zob. P. Niwiński, *Okręg Wileński AK w latach 1944-1948*, Warszawa 1999, s. 32-33.

⁸ J. Engelking, *Powstanie i rozwój Zakładów Radiowych Diora [w:] 25 lat Zakładów Radiowych „Diora”*, Dzierżoniów 1970, s. 10; Zob. też: Historia Zakładów Radiowych Diora, <https://mmdz.pl/historia-zakladow-radiowych-diora/> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

⁹ Cyt. za: J. Engelking, *Powstanie i rozwój Zakładów Radiowych...*, s. 11.

¹⁰ Tamże, s. 15; J. Engelking, T. Dudź, *Oni byli pierwsi [w:] 40 lat Zakładów Radiowych Diora 1945-1985*, Dzierżoniów 1985, s. 10, 13.

¹¹ J. Engelking, *Powstanie i rozwój Zakładów Radiowych...*, s. 13.

¹² Zob. J. Walewska, *Co z jakością? O tym, jak Kronika Filmowa wraz z „Trybuną Ludu” walczyły o dobre i tanie radio dla*

wyroby dzierzoniowskiego zakładu oczekiwano w wielu domach całego kraju. Produkowany tam sprzęt przez cały okres Polski „ludowej” uchodził za towar luksusowy¹³.

Potrzeby organizacyjne były ogromne. Brakowało wykwalifikowanej kadry i otwarto najpierw Kurs Przysposobienia Radiotechnicznego, a następnie Szkołę Przemysłową Radiotechniczną (nazwana później Gimnazjum Przemysłowym Radiotechnicznym), przygotowującą do pracy w rozwijających się zakładach równocześnie z zatrudnieniem w fabryce, Bańkowski podjął pracę w tej szkole, ucząc rysunku technicznego. Dzierżoniowskie gimnazjum w 1950 r. zmieniło nazwę na Gimnazjum i Liceum Radiotechniczne, a w 1952 r. na Technikum Radiotechniczne¹⁴.

W 1949 r. Bohdan Bańkowski ożenił się z Kazimierą Puf, córką Józefa (1885-1949) i Anieli z domu Śliwa, urodzoną 4 października 1924 r. w Przemyśle, z zawodu piekarniczką¹⁵. W 1952 r. urodziła się im jedyna córka Zofia¹⁶. Ze względu na swoją przeszłość i fakt, że jego ojciec został skazany przez sąd sowiecki na karę śmierci (w 1940 lub w 1941 r. w Starej Wilejce), a matka i siostra zostały wywiezione w głąb Związku Sowieckiego do Altajskiego Kraju¹⁷, to Bohdan w okresie terroru stalinowskiego ukrywał swoją przeszłość, celowo pomijał fakty dotyczące swoich losów w minionych latach. W zakładzie w Dzierżoniowie zajmował różne stanowiska, w 1950 r. został kierownikiem sekcji konstrukcji przyrządów i narzędzi w Biurze Konstrukcyjnym, a w 1951 r. kierownikiem Działu Głównego

Bohdan Bańkowski w czerwcu 1965 r., podczas egzaminowania kandydata do tytułu mistrza – Zbigniewa Magierowskiego.
Źródło: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.

każdego, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 1, s. 67-68.

¹³ J. Kochanowski, *Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989*, Warszawa 2010, s. 87- 89.

¹⁴ J. Engelking, T. Dudź, *Oni byli pierwsi...*, s. 17. Szerzej na temat historii szkoły: Krótki zarys historii Radiobudy, https://zsl1-radiobuda.pl/?page_id=825 (dostęp: 5 stycznia 2023 r.); E. Chabros, *Próby wychowania „nowego człowieka” a rzeczywistość szkolna na przykładzie dzierzoniowskich szkół średnich w pierwszych latach powojennych* [w:] *Dzierżoniów – wieki minione*, red. D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa, Dzierżoniów 2009, s. 196.

¹⁵ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Życiorys Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 36; tamże, Pismo szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Przemyśle do szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dzierżoniowie z dnia 23 stycznia 1952 r., k. 60.

¹⁶ Tamże, t.2, Notatka dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 9 sierpnia 1971 r., k. 5.

¹⁷ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Doniesienie z dnia 3 grudnia 1963 r., k. 33; tamże, Notatka służbowa z dnia 12 października 1960 r., k. 20; Według informacji Zofii Bańkowskiej-Pietzuch Julia Bańkowska po wojnie wróciła do Polski, a Rena zmarła w Związku Sowieckim z głodu i wycieńczenia. W przekazie rodzinnym i z niektórych zebranych przez aparat bezpieczeństwa doniesień wynika, że Olgierd Bańkowski został rozstrzelany w 1940 r. w Starej Wilejce. Natomiast w bazie danych Instytutu Pamięi Narodowej – Indeks Represjonowanych znajduje się informacja, że Olgierd Bańkowski, syn Antoniego, urodzony w 1887 r., w dniu 17 czerwca 1941 r. został aresztowany przez NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Możliwe, że są to dane dotyczące ojca Bohdana Bańkowskiego i wtedy jego śmierć mogła nastąpić w 1941 r.. Zob. Bańkowski Olgierd, <https://indeksrepresjonowanych.pl/> (dostęp: 20 stycznia 2023 r.). Wiadomo, że po ataku Niemiec na Związek Sowiecki funkcjonariusze NKWD wymordowali część więźniów. Zob. Śledztwo w sprawie zabójstw i znęcania się nad osobami osadzonymi w więzieniu w Starej Wilejce, byłe województwo wileńskie, przez funkcjonariuszy NKWD w okresie od września 1939 r. do czerwca 1941 r. (S 137/04/Zk), <https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-gdansk-s/31541,Śledztwa-zakonczone-wydaniem-postanowienia-omumorzenu.html?search=7756624> (dostęp: 20 stycznia 2023 r.).

Technologa, a w 1953 r. głównym technologiemi¹⁸. W ramach specjalizacji, po ukończeniu kursu dla długoletnich praktyków, otrzymał dyplom inżyniera¹⁹. Stał się osobą powszechnie szanowaną w Dzierżonowie.

Mimo tego, jego działalność w okresie wojny i późniejsza postawa polityczna zainteresowała komunistyczny aparat bezpieczeństwa już w 1950 r. Powodem był drobiazg – sprzeciwił się pobieraniu od niego opłaty 75 zł za „Gazetę Robotniczą”, której, jak oświadczył, nie czytał i nie będzie czytał²⁰. Od tego czasu bezpieka zbierała informacje na jego temat. W marcu 1952 r. próbowała go zwerbować²¹.

W niepodpisanej notatce na temat Bańkowskiego, napisanej 20 lutego 1951 r., czytamy, między innymi:

„Reakcjonista, prowadzi szeptane rozmowy z ob[ywatel]em Barteckim. W pokoju, w którym pracuje, prowadzi głośne rozmowy polityczne, rozpowszechnia wiadomości B.B.C., „Głosu Ameryki” i Madrytu [Radia Madryt], cieszył się z klęski wojsk demokratycznych w Korei. Robi wi[ę]cej polityczne i plotki polityczne, krytykował obsadę marszałka Polski przez marszałka [Konstantego] Rokossowskiego. Często prowadzi rozmowy polityczne z ob. Adamczykiem z biura fabrykacji w obecności współpracownika [...]. Bańkowski omija wszystkich kolegów partyjnych, nie mając do nich zaufania w prowadzeniu rozmów politycznych na najrozmaitsze tematy. [...] Chwalił potęgę amerykańską i wierzy w ich zwycięstwo w przyszłej wojnie. Mówił, iż on najlepiej zna bolszewików i [pamięta] jak oni grabili i nieludzko obchodzili się z ludnością na Wileńszczyźnie”²².

W kwietniu 1952 r. obserwujący go informator o ps. „Kapitan”²³ donosił:

„Zgodnie z poleceniem nawiązałem w w/w rozmowę na temat okupacji na Wileńszczyźnie, chcąc dowiedzieć się o przeszłości. W czasie rozmowy nic szczególnego nie dowiedziałem się, gdyż Bańkowski otacza swoją przeszłość tajemnicą, względnie nie chce wyjawiać bliższych szczegółów. Mimo tego mówił mi Bańkowski, że był czynnym żołnierzem AK i dobrze dał się wrogowi we znaki. Kogo z wroga miał na myśli, oświadczył mi, iż wrogiem był każdy kto nie Polak”²⁴.

Spośród wielu donosów, interesujący może wydawać się ten z 17 stycznia 1953 r., w którym „Kapitan” chwalił się, że Bańkowski coraz częściej przychodzi do jego biura i rozmawia na różne tematy. Podczas takiej wymiany zdań „Kapitan” poprosił go o wypowiedź na temat głośnego wówczas pokazowego procesu krakowskiego czterech księży kurii, bezpodstawnie oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych²⁵.

18 AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Notatka dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 9 sierpnia 1971 r., k. 5; *Sylwetki ludzi 25-lecia* [w:] *25 lat Zakładów Radiowych „Diora”*..., s. 105.

19 AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Notatka służbowa z dnia 11 sierpnia 1973 r., k. 44.

20 Tamże, t.1, Odpis ankiety personalnej Bohdana Bańkowskiego z dnia 12 października 1950 r. k. 37-43; tamże, Oświadczenie Bohdana Bańkowskiego z dnia 1 września 1950 r., k. 44; tamże, Notatka służbowa młodszego referenta Kazimierza Pryki z dnia 3 października 1950 r., k. 46; tamże, Notatka z wywiadu młodszego referenta Sekcji IV Zbigniewa Wolffa z dnia 6 listopada 1950 r., k. 50; tamże, Doniesienie agenturalne z dnia 27 stycznia 1951 r., k. 55; tamże, Oświadczenie P. Wajnera, przewodniczącego Komitetu Żydowskiego w Dzierżonowie [brak daty], k. 61, tamże, Doniesienie agenturalne z dnia 11 czerwca 1955 r., k. 91; tamże, Raport o wszczęciu sprawy agenturalnego sprawdzenia przeciwko Bogdanowi Bańkowskiemu z dnia 18 sierpnia 1955 r., k. 100.

21 Tamże, Pismo (druk E-15) Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dzierżonowie do Naczelnika Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu z dnia 20 marca 1952 r., k. 32.

22 Tamże, Notatka na temat Bohdana Bańkowskiego z dnia 20 lutego 1951 r., k. 37.

23 W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje sięteczka personalna informatora/tajnego współpracownika pseudonim „Kapitan”, dotycząca Kazimierza Bienerta ur. 6 grudnia 1896 r.: AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 0014/2127, a także AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 0095/2012/J.

24 AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Doniesienie agencyjne (źródło: „Kapitan”) z dnia 18 kwietnia 1952 r., k. 68.

25 Szerzej o tym procesie zob.: F. Musiał, *Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945-1989*, Kraków 2010, s. 107-136; F. Musiał, M. Lasota, *Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej*, Kraków 2002.

„Zapytanie: co sądzisz o obecnym procesie krakowskim. Odpowiedź: ja tej bandy nawet nie słuchałem w radio, głupie posądzenie o uprawianie szpiegostwa, tak jakby ciebie posądzić o szpiegostwo, którym [szpiegiem] przecież nie jesteś. Pytanie: wszystko pięknie i dobrze, ale jaki jest twój sąd o tym procesie, czy wątpisz w winę tych księży z Kurii. Odpowiedź: wszystko jest bujda, jak zwykle”²⁶.

W maju 1955 r. odnotowano niewłaściwe opracowanie dokumentacji technicznej w jego dziale. W konsekwencji nastąpiły braki w produkcji. Jako główny technolog i były członek AK stał się osobą podejrzaną o sabotaż²⁷. 18 sierpnia tego roku funkcjonariusze Sekcji IV Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego wszczęli przeciwko Bańkowskiemu sprawę agenturalnego sprawdzenia. Tym razem wzięto pod uwagę zbierane od dawna materiały dotyczące różnych wad konstrukcyjnych i braków produkcyjnych, o które starano się go obwinić. Komuniści podejrzewali go o działalność sabotażową²⁸. Funkcjonariusze bezpieki opracowali plan operacyjnych przedsięwzięć do rozpracowania jego osoby. Kierownik Sekcji IV, podporucznik Aleksander Czajkowski²⁹, a także referent Sekcji IV, chor. Jan Sylwestrzak³⁰, podkreślali wrogą postawę Bohdana Bańkowskiego wobec ustroju socjalistycznego i do Związku Sowieckiego. Sformułowano oficjalne podejrzenie o sabotaż. Ponieważ nie został on w żaden sposób potwierdzony, bezpieka postanowiła przeprowadzić kilka przedsięwzięć operacyjnych, dzięki którym zostałyby pozyskane materiały dowodowe. Zbierany materiał miał dotyczyć sabotażu i bezsprzecznie udowodnić wrogi stosunek Bańkowskiego do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Plan działań zawierał kilka elementów. Po pierwsze, funkcjonariusze powierzyli informatorowi o pseudonimie „Kapitan” zadanie zawarcia bliższej znajomości z Bańkowskiem. Ponieważ dotąd współpraca Bańkowskiego i „Kapitana” na polu zawodowym układała się pomyślnie, a swoimi stanowiskami byli na równym poziomie, to mieliby zacząć spotykać się także na gruncie towarzyskim w swoich prywatnych mieszkaniach. „Kapitan” miał dostarczyć informacji z zakładu pracy o wszelkich wadliwych detalach, stosunku Bańkowskiego do pracy i poziomu jego fachowości. Po drugie, do rozpracowania Bańkowskiego wprowadzono też informatora o pseudonimie „Technik”, który w zakładzie pracy był z nim powiązany zawodowo. Otrzymał polecenie okazywania szacunku i pomagania Bańkowskiemu tak, aby tym samym zbliżyć się do niego. Następnie miał zadanie zaproponować wspólny wyjazd na wycieczkę krajoznawczą i zainicjować bliskie, koleżeńskie relacje poza pracą. Później miał zadanie ustalić wszelkie kontakty Bańkowskiego i charakter tych kontaktów, a także znaleźć dowody na prowadzenie przez niego szkodliwej działalności na rzecz zakładu. Postanowiono też przeprowadzić rozmowy operacyjne z osobami znającymi Bańkowskiego z czasów sprzed jego zamieszkania w Dzierżonowie. Dla bezpieki szczególnie interesujące były szczegóły z działalności jego rodziny przed 1939 r., a także te dotyczące dzia-

²⁶ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Doniesienie agencyjne (źródło: „Kapitan”) z dnia 17 stycznia 1953 r., k. 80.

²⁷ S. Ligarski, *Zakłady Radiowe „Diora” w materiałach tajnej policji politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [w:] Dzierżonów – wiek miniony*, red. S. Ligarski, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 204.

²⁸ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Raport o wszczęciu sprawy agenturalnego sprawdzenia przeciwko Bogdanowi Bańkowskiemu z dnia 18 sierpnia 1955 r., k. 100-101.

²⁹ Ppor. Aleksander Czajkowski (ur. 1 sierpnia 1926 r. w Słobódce) kierownikiem Sekcji IV w Powiatowym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Dzierżonowie został 1 kwietnia 1956 r. był starszym oficerem operacyjnym tej Sekcji. Od 1957 r. służył Referacie ds. Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżonowie, a od 1970 r. w Grupie Operacyjnej Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Żąbkowicach Śląskich. Więcej na jego temat zob. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/96920> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

³⁰ Chor. Jan Sylwestrzak (ur. 4 czerwca 1930 r. we Włocławku) był referentem w Sekcji IV Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1 kwietnia 1956 r. pracował na stanowisku oficera operacyjnego tej Sekcji. Więcej na jego temat zob. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/76469> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

łałości w AK. Postanowiono też sprawdzić działalność jego brata, Wacława³¹.

Czynności te nie przyniosły pożądanego efektu. Bezpiecze nie udało się dotrzeć do osoby, która miała być jego przełożonym w wojsku. Może dlatego, że Bańkowski podawał nazwisko pułkownika Jarosława Okulicza, który był dowódcą w Wilnie, ale w 1939 r.³² Funkcjonariusze nie odnaleźli też brata Bohdana Bańkowskiego – Wacława³³, który według ich ustaleń miał mieszkać we Wrocławiu i być pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zresztą nie wiadomo skąd wzięto tę ostatnią błędną informację, skoro Bohdan Bańkowski w oficjalnej ankiecie personalnej w zakładzie pracy (bezpieka dysponowała jej odpisem) informował, że jego brat jest pracownikiem urzędu wojewódzkiego i członkiem PZPR³⁴. Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że nie są w stanie udowodnić Bańkowskiemu wrogiej działalności na rzecz zakładu pracy, w postaci złe wykonanej dokumentacji technicznej. W związku z tym postanowiono o zaniechaniu dalszego prowadzenia sprawy i jednocześnie rozpoczęciem opracowania, mającego na celu zwerbowania Bańkowskiego jako agenta. Motywowano to tym, że ówczesny Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego nie posiadał dostatecznej agentury w tym zakładzie, a ze względu na produkcję specjalną na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej było to pożądan³⁵. Ciągłe wpływały doniesienia agenturalne na temat Bańkowskiego. Dostarczały one kolejnych materiałów, które aparat bezpieczeństwa mógł wykorzystać w przyszłości³⁶. Bańkowski był już bardziej ostrożny. Nie chcąc stracić pracy, ale też wolności, ukrywał swoje poglądy i wymieniał je tylko w bardzo wąskim gronie zaufanych osób. Ciągłe jednak zdarzały się sytuacje, które były obciążone ryzykiem wykrycia przez bezpiekę. Bańkowski wraz kilkoma kolegami na terenie zakładu nasłuchiwali Radia „Wolna Europa”. Działo się tak także podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca, kiedy śledzili relację dotyczącą strajku generalnego i manifestacji. W informacji bezpieki z 3 lipca 1956 r. zapisano:

„Fakt wysłuchiwania audycji »Wolnej Europy« przez prac[owników] Biura Technologicznego polega na prawdzie [donosił o tym tajny współpracownik ps. „Tolek”]. W dniu 28 VI 56 r. o godzinie 9 rano grupa (8 pracowników) wysłuchiwała całą audycję »Wolnej Europy« podczas pracy w Dziale Technologicznym. Materiały w tej sprawie przekazano do Prokuratora”³⁷.

W tym czasie wokół głównego technologa, pracowało kilku tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa. W wykazie agentury wykorzystywanej ewidencyjno-obszewacyjnej przeciwko Bogdanowi Bańkowskiemu znajdujemy informatora ps. „Kapitan” (w latach 1953-1959),

³¹ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Plan operacyjnych przedsięwzięć do rozpracowania Bańkowskiego Bohdana przechodzącego w sprawie agenturalnego rozpracowania z dnia 14 września 1955 r., k. 104-106; tamże, Raport o zaniechaniu sprawy agenturalnego sprawdzenia przeciwko Bańkowskiemu Bogdanowi, wszczętej 23 sierpnia 1955 r. z dnia 20 lutego 1956 r., k. 121-122.

³² Tamże, Pismo z Głównego Zarządu Informacji do kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Dzierżonowie z dnia 11 listopada 1955 r., k. 109.

³³ Wacław Bańkowski w latach 1946-1949 był mierniczym w Urzędzie Ziemskim w Aleksandrowie Kujawskim. Następnie, do 1964 r. najpierw był kierownikiem działu geodezyjnego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelinie a później w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu i mierniczym w Dolnośląskiej Spółdzielni Geodetów. W latach 1964-1978 pracował jako samodzielny mierniczy. Zob. P. Baranowski, *Wydział Mierniczy* [w:] M. Bałul, P. Baranowski, S. Bieńkuński, M. Bobowicz, J. Kaczmarek, Z. Kwiek, P. Łossowski, J. Michniewicz, L. Mierkowski, T.J. Siadkowa, *Państwowa Szkoła Techniczna...*, s. 328.

³⁴ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Pismo naczelnika Wydziału Kadry i Szkolenia Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego kpt. Stanisława Kępy do kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Dzierżonowie z dnia 17 listopada 1955 r., k. 111; tamże, Odpis ankiety personalnej Bohdana Bańkowskiego z dnia 16 września 1950 r., k. 41.

³⁵ Tamże, Raport o zaniechaniu sprawy agenturalnego sprawdzenia przeciwko Bańkowskiemu Bogdanowi, wszczętej 23 sierpnia 1955 r. z dnia 20 lutego 1956 r., k. 121-122; tamże, Raport o zezwoleniu na opracowanie kandydata do werbunku w charakterze informatora z dnia 23 sierpnia 1956 r., k. 131-134.

³⁶ Tamże, Doniesienie agenturalne z dnia 12 marca 1956 r., k. 125-126, tamże, Doniesienie agenturalne z dnia 11 lipca 1956 r., k. 129.

³⁷ Tamże, Informacja pod doniesieniem agenturalnym z dnia 3 lipca 1956 r., k. 128.

agenta (kategoria określająca osobę będącą blisko Bańkowskiego i aktywnie go rozpracowującą) ps. Wierny (w latach 1951-1959), informatora ps. „Karaś” (w latach 1951-1956), informatora ps. „Franek” (w latach 1953-1956), informatora ps. „Technik” (w latach 1955-1956), informatora ps. „Jan” (w latach 1955-1956), informatora ps. „Tolek” (w latach 1956-1958)³⁸.

W lipcu 1956 r. informator „Franek” doniósł, że 6 tego miesiąca do Rady Zakładowej przyszedł Bohdan Bańkowski i poprosił o przydzielenie mu mieszkania po pracowniku, który wyprowadzał się do innej miejscowości. W rozmowie z „Frankiem” wyraził się, że mimo przemówienia Nikity Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, który skrytykował dotychczasową politykę stalinowską, niewiele się zmieniło. On, Bohdan Bańkowski, nadal jest traktowany niechętnie, ponieważ jest byłym akowcem. Odniósł się też do wydarzeń Poznańskiego Czerwca, tłumacząc, że pracownicy mają dosyć kłamstwa, które dotychczas stosowano i wszyscy chcieliby, żeby postępowanie władz zmieniło się na lepsze³⁹.

8 sierpnia 1956 r. starszy oficer Sekcji IV, podporucznik Aleksander Czajkowski i oficer operacyjny tej sekcji, chorąży Alojzy Pałgan, opracowali plan opracowania Bańkowskiego pod kątem werbunku w charakterze informatora. Jako materiał kompromitujący chciano wykorzystać fakt wysłuchiwanie audycji radiowych „Wolnej Europy”, obarczyć go winą za produkcję brakową w zakładzie pracy, udowodnić utrzymywanie kontaktów z osobami wywodzącymi się ze środowiska wrogo nastawionego do PRL, ustalić mocne i słabe strony Bańkowskiego, ewentualne nałogi. Wszystko to miało zostać wykorzystane do werbunku. Całość zobowiązał się wykonać chorąży Alojzy Pałgan do 15 października 1956 r., wykorzystując do tego celu tajnych współpracowników: „Kapitana” i „Franka”. Gdyby nie udało się znaleźć dostatecznych materiałów kompromitujących, to planowali zwerbować Bańkowskiego na zasadzie lojalności⁴⁰. W ślad za tym planem Czajkowski i Pałgan napisali raport o zezwolenie na opracowanie kandydata do werbunku Bańkowskiego w charakterze informatora. Jako jeden z powodów, uzasadniających werbunek, wymienili potrzebę posiadania informatora w zakładzie, w którym odbywa się produkcja specjalna dla Ministerstwa Obrony Narodowej, a także podejrzenie, że zakład może być przedmiotem zainteresowania wywiadu francuskiego i brytyjskiego. Ponadto wskazali na fakt dużej ilości produkcji brakowej, co przynosi szkody dla skarbu państwa. Funkcjonariusze bezpieczeństwa wyrażali nadzieję, że Bańkowski w przyszłości dostarczy im materiały na temat poszczególnych pracowników „Diory” wrogo nastawionych do PRL⁴¹.

W świetle znanych materiałów, do werbunku jednak nie doszło. Niestety, nie zachował się na ten temat żaden raport. Powodem zaniechania lub niepowodzenia planu bezpieczeństwa mogło być kilka czynników. Po pierwsze postawa Bańkowskiego, który mógł zorientować się w sytuacji. Po drugie przedłużające się działania operacyjne, w trakcie których nie potrafiono znaleźć przeciwko

*Bohdan Bańkowski w latach 60.
Źródło: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.*

³⁸ Tamże, Wykaz agencji wykorzystywanej w sprawie ewidencyjno-obszaryjnej kryptonim Bańkowski Bogdan nr rejestracyjny 2343, k. 10.

³⁹ Tamże, Doniesienie agenturalne z dnia 11 lipca 1956 r., k. 129.

⁴⁰ Tamże, Plan opracowania kandydata pod kątem werbunku w charakterze informatora z dnia 8 sierpnia 1956 r., k. 135-136; tamże, Raport o zezwolenie na opracowanie kandydata pod kątem werbunku w charakterze informatora z dnia 23 sierpnia 1956 r., k. 133-134.

⁴¹ Tamże, k. 131-133.

niemu dostatecznie mocnych materiałów kompromitujących. Wreszcie, wydarzenia polityczne w Polsce w 1956 r. i spowodowane nimi zmiany organizacyjne i personalne w aparacie bezpieczeństwa.

Postawa Bańkowskiego wobec wydarzeń 1956 i 1957 r. spowodowały, że funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa ponownie rozpoczęli działania przeciwko niemu i kwestia zwerbowania go stała się nieaktualna. Po przemianach politycznych Października 1956 r., miały odbyć się wybory do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Były zaplanowane na 20 stycznia 1957 r. W społeczeństwie polskim były określane mianem „wyborów nadziei”. Powszechnie spodziewano się zmiany w stosunku do realiów totalnego reżimu, jaki towarzyszył Polakom w okresie stalinowskim (1948-1956) i praktyki fałszowania wyników wyborów. Teraz wybory miały być bardziej demokratyczne. Dopuszczono do nich większą liczbę kandydatów, czyli ponad limit posłów. Była też lista kandydatów bezpartyjnych. Ta atmosfera przemian popaździernikowych, nadziei na zmianę polityczną w Polsce, udzieliła się także Bohdanowi Bańkowskiemu. W gronie kolegów z Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Urządzeń Radiowych – T6 (tak wówczas nazywały się Zakłady Radiowe „Diora”) rozmawiał na temat wyborów, pewnie też namawiał do głosowania na konkretne osoby. Szybko jednak musiał przekonać się, że zmiany polskiego Października były tylko pozorne, a komuniści wcale nie zamierzali dzielić się władzą w kraju.

15 marca 1957 r. starszy oficer Referatu ds. Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżonowie, podporucznik Zbigniew Ciosek⁴², postanowił o założeniu przeciwko niemu sprawy ewidencyjno-obszerniczej. W dokumencie otwierającym tę sprawę stwierdził, że Bohdan Bańkowski jest zdecydowanym wrogiem ustroju socjalistycznego. Uważał, że w czasie odbywających się w tym roku wyborów do Sejmu PRL „organizował grupę inteligencji technicznej w celu rozpowszechniania propagandy pisanej i głoszonej” przeciwko kandydatom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miał namawiać do głosowania na kandydatów wywodzących się z nieistniejących już organizacji określanych jako „reakcyjne”, czyli na przykład byłych członków przedwojennych partii prawicowych, albo działaczy katolickich. Tym samym skreślania kandydatów PZPR. Oficer podkreślił też, że Bańkowski pracuje na stanowisku kierowniczym i w obiekcie o charakterze specjalnym, czyli o znaczeniu militarnym, co pewnie miało podnieść znaczenie prowadzonej obserwacji. Sprawę ostatecznie zarejestrowano w Wydziale X z dniem 21 października 1957 r.

Już ponad miesiąc wcześniej, bo 17 września tego roku, podporucznik Zbigniew Ciosek opracował plan obserwacji agenturalnej przeciwko Bohdanowi Bańkowskiemu. Stwierdził w nim, że Bańkowski zachowywał się prowokacyjnie, zainspirował powstanie antysocjalistycznej grupy wśród inżynierów i wraz z nimi przygotował plakaty nawołujące do skreślania kandydatów PZPR z list wyborczych, a tym samym wybieranie kandydatów bezpartyjnych, w przeszłości związanych z różnymi innymi ugrupowaniami niekomunistycznymi. Ciosek podkreślał, że Bańkowski „jest patriotycznie nastawiony do ojczyzny, nienawidzi jednak ustroju socjalistycznego, a szczególnie ZSRR”. Podporucznik podejrzewał, że jeśli w grę będą wchodziły osobiste ambicje, to Bańkowski może narazić zakład pracy na straty finansowe, gdyż celowo wprowadzi do dokumentacji błędy. Określił go jako „niebezpiecznego typu” i przygotowywał materiał dowodowy do ewentualnego procesu sądowego. Ponieważ obserwujący Bańkowskiego na terenie zakładu informator o pseudonimie „Kapitan”, a także drugi o pseudonimie „Stanisław”, którego wprowadzono do sprawy, byli fachowcami w dziedzinie radiotechniki, to zobligowano ich do systematycznego kontrolowania pracy „figuranta”. Podporucznik Ciosek zauważył też, że Bańkowski jest bardzo ostrożny i nie wpuszcza do domu osób, co do których nie ma pełnego zaufania. Dlatego oficer bezpieczeństwa postanowił wprowadzić do tego kręgu osobę, której Bańkowski zaufa lub zwer-

⁴² Ppor. Zbigniew Ciosek (ur. 23 marca 1928 r. w Jaszczurowej) w tym czasie służył w Referacie ds. Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżonowie na stanowisku starszego oficera operacyjnego. Więcej na jego temat zob. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/98241> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

bować jednego z najbliższych kolegów Bańkowskiego. Ciosek stwierdził też, że dzierzoniowska bezpieka nie dysponuje technicznymi możliwościami obserwowania życia prywatnego figuranta (mogło chodzić o możliwość zainstalowania podsłuchu telefonicznego i podsłuchu pokojowego), co ograniczało jej działania⁴³.

Z Bańkowskim przeprowadzono też kilkakrotnie rozmowy profilaktyczne⁴⁴. Niewątpliwie musiało być to dla niego ostrzeżeniem, że zmiany polityczne w kraju nie oznaczały demokratyzacji życia społecznego i respektowania praw obywatelskich. Musiał ponownie zdać sobie sprawę, że jest obserwowany i że w jego otoczeniu znajdują się tajni współpracownicy.

W 1958 r. zaangażował się, działalność powstającego właśnie Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Był członkiem jego pierwszego zarządu, działającego przez okres jednego roku⁴⁵. Był też przewodniczącym Komisji Wynalazczości Pracowniczej⁴⁶. Nie dawał powodów do donosów na jego temat.

17 lutego 1959 r. postanowiono o zakończeniu i przekazaniu do archiwum ewidencji operacyjnej w sprawie Bohdana Bańkowskiego. W uzasadnieniu napisano:

„wymieniony zachowuje się w chwili obecnej bardzo lojalnie, nie prowadzi żadnych dyskusji na tematy polityczne, tak że nie ma podstaw do dalszego prowadzenia sprawy”⁴⁷.

Ostatecznie sprawa ewidencyjno-operacyjna została zaniechana w dniu 23 marca 1959 r. Nie oznaczało to jednak zapomnienia, o jego przeszłości i prezentowanych postawach. Kilka miesięcy później, 22 września 1959 r., dyrekcja Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego zwróciła się do Służby Bezpieczeństwa o wydanie opinii na temat Bohdana Bańkowskiego, Jana Engelkinga i Jana Makarewicza. W odpowiedzi na to pismo, zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżoniowie, kapitan Czesław Nowalski⁴⁸ wydał negatywną opinię, wskazując na przeszłość Bańkowskiego i jego zachowanie podczas wyborów do Sejmu PRL w 1957 r. Stwierdził, że chociaż zaprzestał rozpowszechniania wrogiej propagandy, to jego stosunek do władz państwowych i partii komunistycznej nie stał się pozytywny. Wskazywał na jego obecnie lojalną postawę, ale powątpiewał w jej szczerość. Zaświadczył o bezpartyjności Bańkowskiego, co oczywiście było czynnikiem negatywnym, a także o braku zaangażowania w prace społeczne. Wreszcie stwierdził, że dyrekcja Zakładów Radiowych „Diora” i Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej byłyby gotowe zwolnić Bańkowskiego z zajmowanego stanowiska głównego technologa, ale nie dysponują odpowiednim kandydatem na jego miejsce. Zaznaczył, że Bańkowski jest bardzo dobrze zorientowany w bieżącej produkcji specjalnej Zakładów Radiowych „Diora”, a także w planach uruchomienia od 1960 r. produkcji radiostacji wojskowej typu R-113, na licencji sowieckiej⁴⁹.

⁴³ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Plan obserwacji agenturalnej w sprawie ewidencyjno-obszerniczej przeciwko Bohdanowi Bańkowskiemu z dnia 17 września 1957 r., k. 11-12.

⁴⁴ Tamże, t.2, Notatka służbowa, dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 17 listopada 1960 r., k. 16.

⁴⁵ J. Jarzabek, *SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich [w:] 25 lat Zakładów Radiowych „Diora”...*, s. 86; tenże, *Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich [w:] 40 lat Zakładów Radiowych Diora 1945-1985*, Dzierżoniów 1985, s. 132.

⁴⁶ *Sylwetki ludzi 25-lecia [w:] 25 lat Zakładów Radiowych „Diora”...*, s. 105.

⁴⁷ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.1, Postanowienie o zakończeniu (zaniechaniu) i przekazaniu spraw ewidencji operacyjnej z dnia 17 lutego 1959 r., k. 151.

⁴⁸ Kpt. Czesław Nowalski (ur. 20 lipca 1924 r. w Strzemieszycach) pracował w Dzierżoniowie do 1963 r. Później kontynuował karierę w aparacie bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Ząbkowicach Śląskich, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze, Komendzie Powiatowej MO w Słubicach, Komendzie Miejskiej i Powiatowej MO w Gorzowie Wielkopolskim, Komendzie Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze i Komendzie Wojewódzkiej MO w Szczecinie. Więcej na jego temat zob. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięi Narodowej, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/54988> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

⁴⁹ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Pismo starszego oficera operacyjnego przy Kierownictwie Jednostek Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, kpt. Władysława Pałki do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Dzierżoniowie z dnia 3 października

Opracowujący jego charakterystykę porucznik Stanisław Kowalczyk stwierdził też, że przeprowadzona wcześniej rozmowa profilaktyczna z Bańkowskim „wplynęła na to, że zakonspirował on swą wrogą działalność i robi to w chwili obecnej bardziej umiejętnie i bardziej konspiracyjnie”⁵⁰. Ponadto, charakteryzując Bańkowskiego, pisał:

„W rozmowie z tow[arzyszem] Węgłem Lucjanem na temat Bańkowskiego ustaliłem, że dyskusje polityczne w dziale technologicznym są na porządku dziennym, prowadzone są one pod kątem pomniejszenia (ośmieszenia) polityki międzynarodowej prowadzonej przez Związek Radziecki i Polskę a wybielania polityki amerykańskiej. W dyskusjach tych operuje argumentami zaczerpniętymi z Radia „Wolna Europa”. Miało to szczególnie miejsce w trakcie XV-tej Sesji ONZ⁵¹. Powyższe dyskusje polityczne Bańkowskiego z młodymi inżynierami prowadzone są szczególnie z pracownikami Sekcji Konstrukcyjnej [...] i pracownikami Sekcji Postępu Technicznego [...]. Tow. Węgiel Lucjan wie o powyższym od swej żony zatrudnionej w komórce konstrukcyjnej z jej luźnych wypowiedzi. Przytoczone przykłady dość jasno stwierdzają, że mamy w tym wypadku do czynienia z osobą negatywnie ustosunkowaną do władzy ludowej z tym, że bardzo przebiegłej i umiejętnie prowadzącej wrogą działalność. Brak dotarcia agenturalnego i osób, które by można było wykorzystać w charakterze świadków jest zasadniczą przyczyną, iż nie można wrogiej propagandy prowadzonej przez w[yżej] w[ymienionego] udokumentować. Bańkowski nie powinien posiadać wglądu do całości dokumentacji tajnej z uwagi na negatywny stosunek do PRL i z tych względów winien on być odsunięty od spraw tajnych praktycznie całkowicie, a nie tylko formalnie jak jest do chwili obecnej. Odsunięcie wymienionego od prac tajnych poprzez Departament III-ci i Zjednoczenie winno nastąpić zgodnie z decyzją Z[astęp]cy K[omenda]nta Woj. [ewódzkiego] ds. Bezp[ieczeństwa] pułk[ownika] [Bonifacego] Jedynaka z miesiąca października 1959 r. o niedopuszczeniu wymienionego do prac w komórce MOB⁵²”⁵³.

Mimo systematycznych zaleceń aparatu bezpieczeństwa dyrekcja „Diory” długo nie usuwała Bańkowskiego ze stanowiska głównego technologa (był nim od 1953 r.)⁵⁴. W nocy z 7 na 8 stycznia 1964 r. w Zakładach Radiowych „Diora” wybuchł pożar. Zniszczenia były bardzo duże. W konsekwencji dało to pretekst do zmian personalnych. Możliwe, że właśnie pożar dał możliwość skutecznego naciskania na dyrektora Zygmunta Jędrzyckę. Decyzja dyrektora była nagła, w sobotę 3 sierpnia 1964 r. dyscyplinarnie zdjął Bańkowskiego ze stanowiska i wypowiedział mu płacę. Dyrektor najwyraźniej ugiął się pod presją bezpieki. Wywołało to poruszenie wśród inżynierów, którzy uważali, że można to było zrobić w sposób bardziej dyplomatyczny⁵⁵. Bohdan Bańkowski został przeniesiony na stanowisko głównego specjalisty ds. jakości w dziale kontroli technicznej⁵⁶. Jak na ironię Bańkowski w tym samym roku został odznaczony Złotym

1959 r., k. 8; tamże, Pismo zastępcy komendanta powiatowego ds. służby bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżonowie kpt. Czesława Nowalskiego do sekretarza operacyjnego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu z dnia 15 października 1959 r., k. 9.

⁵⁰ Tamże, Notatka służbowa, dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 17 listopada 1960 r., k. 16.

⁵¹ 12 października 1960 r. doszło do incydentu, w którym przywódca ZSRS Nikita Chruszczow zaprotestował przeciwko przemówieniu filipińskiego delegata Lorenzo Sumulonga, gdy ten wskazał na pozbawienie ludów Europy Wschodniej możliwości swobodnego korzystania z praw obywatelskich i politycznych oraz wchłonięciu krajów tej części Europy przez Związek Sowiecki. Rozzłoszczony Chruszczow miał wymachiwać butem, a nawet nim tłuc. Incydent stał się wówczas medialną sensacją.

⁵² MOB – militarno-obronnej.

⁵³ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Notatka służbowa, dotycząca Bohdana Bańkowskiego z dnia 17 listopada 1960 r., k. 17.

⁵⁴ Tamże, Pismo kpt. Czesława Nowalskiego do sekretarza operacyjnego Kierownictwa Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 1961 r., k. 26.

⁵⁵ Tamże, Doniesienie tajnego współpracownika ps. „Wierny”, dotyczące sytuacji gospodarczej w zakładzie z dnia 12 sierpnia 1964 r., k. 36.

⁵⁶ Tamże, Notatka służbowa z dnia 19 kwietnia 1973 r., k. 41.

Krzyżem Zasługi⁵⁷.

Można powiedzieć, że przez dość długi czas bezpieczeństwa dawała Bohdanowi Bańkowskiemu „spokój”. Jednak w sierpniu 1971 r. ponownie stał się obiektem zainteresowania aparatu bezpieczeństwa. W dniu 27 tego miesiąca kapitan Stanisław Kutynia⁵⁸ złożył wniosek o założenie kwestionariusza ewidencyjnego w jego sprawie. Jako powód podał, że Bańkowski jest byłym oficerem AK okręgu wileńskiego i jest wrogo ustosunkowany do PRL. W związku z tym istnieje podejrzenie, że w przypadku zagrożenia państwa mógłby podjąć destrukcyjną działalność⁵⁹.

Kapitan Kutynia wymienił okoliczności, które przemawiały za takim założeniem. Według niego przeciwko Bańkowskiemu świadczyło m.in.:

- wychowanie w rodzinie inteligentkiej, w duchu sanacyjno-endeckim. Jak wynika z materiałów, ojciec wymienionego za działalność endecką został skazany przez władze radzieckie na karę śmierci i stąd wrogi stosunek do ZSRR.
- działalność w AK w komórce dywersyjnej »Kedywu«⁶⁰ i ukrywanie tego faktu w dokumentach oficjalnych.
- wrogie oddziaływanie na grupę młodych inżynierów w czasie wyborów do Sejmu PRL w 1957 r.
- długoletni staż pracy w obiekcie specjalnym na kierowniczych stanowiskach a jednocześnie bierna postawa w inicjowaniu postępu technicznego zakładu, co miało symptomy przejawów szkodnictwa gospodarczego.
- wyraźne działanie na efekt dla osiągnięcia korzyści materialnych (premię itp.), a z drugiej strony umiejętne unikanie podejmowania określonych decyzji.
- skrytość charakteru z uwagi na stosowane przeciwdziałanie (rozmowy profilaktyczne) wobec jego osoby i pozostawanie na pozycji biernej wobec zachodzących przemian w kraju⁶¹.

W związku z tym, w planie kontroli operacyjnej przewidziano inwigilowanie go za pośrednictwem tajnych współpracowników ps. „12” i ps. „Emil”. Zamierzano sondować jego zachowanie podczas kampanii wyborczych, badać jak zachowuje się wobec różnych wydarzeń politycznych, ważniejszych decyzji partii komunistycznej i rządu PRL. Postanowiono obserwować jego zachowanie w najbliższym otoczeniu i przystąpić do przeciwdziałania w przypadku zauważenia działań o charakterze destrukcyjnym. Chciano pozyskać dowody na jego naganną postawę w zakładzie pracy, przede wszystkim doszukiwano się jej przejawów w uchylaniu się od podejmowania bieżących decyzji. W ten sposób dążono do wykazania jego nieprzydatności i braku kompetencji zawodowych. Ustalano jego kontakty w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania, a także charakter tych kontaktów. Postanowiono o wykorzystaniu okresowych kontroli stanu zabezpieczenia tajemnicy w zakładzie do przeszukania jego biurka. Spodziewano się bowiem znaleźć materiały świadczące o zainteresowaniach Bańkowskiego, oraz inne „ciekawe” informacje na jego temat. Zdecydowano też, że podczas spotkań z kontaktem służbowym „KJ”, w tym wypadku przełożonym, zostaną poczynione starania o pogłębienie informacji na temat Bohdana Bańkowskiego i jego działań w zakładzie pracy. Planowano poinformować jego przełożonego, określanego jako „KJ” o niedociągnięciach podwładnego. Do realizacji tych wszystkich działań zobowiązał się ka-

⁵⁷ *Sylwetki ludzi 25-lecia [w:] 25 lat Zakładów Radiowych „Diora”...*, s. 105.

⁵⁸ Kpt. Stanisław Kutynia (ur. 17 września 1925 r. w Klepaczce) w tym czasie służył w Referacie ds. Służby Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżoniowie na stanowisku starszego inspektora operacyjnego. W 1975 r. został inspektorem w Wydziale Paszportów w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu i pracował tam do 1980 r. Więcej na jego temat zob. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/16665> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

⁵⁹ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t. 2, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego z dnia 17 sierpnia 1971 r., k. 2.

⁶⁰ Na temat ewentualnej służby Bohdana Bańkowskiego w „Kedywie” brakuje potwierdzenia w innych zachowanych źródłach.

⁶¹ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Plan kontroli operacyjnej figuranta B[ohdana] B[kańkowskiego] w ramach kwestionariusza z dnia 16 stycznia 1973 r., k. 6.

pitan Stanisław Kutynia, który planował zrealizować je przy pomocy tajnych współpracowników i przy okazji wykonywania różnych czynności służbowych na terenie zakładu⁶².

Z informacji córki wiadomo, że Bańkowskiemu odmówiono możliwości wyjazdów służbowych do Wielkiej Brytanii i do Jugosławii. Rodzina przyjęła to z zawodem⁶³. Z doniesień tajnych współpracowników z tego okresu wynika jednak, że Bohdan Bańkowski wycofał się z jakiegokolwiek aktywności o charakterze politycznym na terenie „Diory”. Stał się skryty, ostrożny i mało mówny. Nikomu nie opowiadał już o swojej przeszłości. Nie krytykował rządu PRL⁶⁴. W notatce służbowej, napisanej przez podporucznika Andrzeja Malinowskiego⁶⁵ na podstawie informacji od tajnego współpracownika ps. „Gustaw”, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa odnotował, że ten:

„Uważa go za osobę związaną z własną rodziną, ostrożną w wypowiedziach, zmęczoną długoletnią pracą i przebytą chorobą – operacja woreczka żółciowego. TW określa Bańkowskiego, że sprawia wrażenie człowieka nie interesującego się sprawami politycznymi, ponieważ nie zabiera głosu na te tematy, co może być wynikiem braku zainteresowania tymi problemami w związku z jakimiś doświadczeniami życiowymi”⁶⁶.

W dniu 12 grudnia 1974 r. podporucznik Andrzej Malinowski złożył wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego, dotyczącego Bohdana Bańkowskiego. Wśród uzasadnień stwierdził, że Bańkowski nie był już ani wrogiem, ani zwolennikiem ustroju socjalistycznego. Zajmował postawę bierną. Wniosek motywował podeszłym wiekiem byłego głównego technologa „Diory, a także złym stanem zdrowia. Stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma zagrożenia podjęciem przez niego wrogiej działalności⁶⁷.

Po 1974 r. Bohdan Bańkowski był jeszcze specjalistą ds. nowych uruchomień przy wykonawstwie narzędzi, a w 1979 r. został specjalistą-normalizatorem. Pracował zawodowo do 68 roku życia. Przeszedł na emeryturę w 1989 r. Według informacji córki otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt pracy, czyli współorganizowanie produkcji zakładu, opracowanie technologii i organizację procesu produkcji odbiorników radiowych i telewizyjnych, za inicjowanie i opracowanie wprowadzenia nowej techniki przy produkcji sprzętu elektronicznego w Zakładach Radiowych „Diora”. Po przemianach politycznych w Polsce mógł oficjalnie opowiedzieć o swojej przeszłości w konspiracji i pobycie w Kałudze. Został członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Sybiraków. Po przejściu na emeryturę spędzał wolny czas w ogrodzie. Jeździł na wycieczki rowerowe i rozwiązywał zadania matematyczne⁶⁸.

W dniu 26 września 2005 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa z okazji obchodów 60. Rocznicy Osadnictwa Polskiego został uhonorowany Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa⁶⁹.

⁶² Tamże, k. 7.

⁶³ Informacje Zofii Bańkowskiej-Pietzuch.

⁶⁴ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego z dnia 12 grudnia 1974 r., k. 53.

⁶⁵ Ppor. Andrzej Malinowski (ur. 4 listopada 1946 r. w Barcinie) w tym czasie był inspektorem operacyjnym w Referacie ds. Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dzierżoniowie. Więcej na jego temat zob. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięi Narodowej, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/16668> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

⁶⁶ AIPN Wr, WUSW we Wrocławiu [1945] 1983-1990, 024/7540 t.2, Notatka służbowa z dnia 18 sierpnia 1974 r., k. 50.

⁶⁷ Tamże, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego z dnia 12 grudnia 1974 r., k. 53.

⁶⁸ Informacje Zofii Bańkowskiej-Pietzuch; Biogram Bohdana Bańkowskiego przeczytany przez Arnolda Kordasiewicza podczas uroczystości odsłonięcia poświęconej mu pamiątkowej tablicy w Dzierżoniowie, <https://www.tvsudecka.pl/artykul/11777,bohdan-bankowski-uhonorowany> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

⁶⁹ Zasłużeni dla Dzierżoniowa – Bohdan Bańkowski, <https://dzierzoniow.pl/node/1278> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Bohdan Bańkowski zmarł 8 lipca 2006 roku⁷⁰. W dniu 25 maja 2018 r., na domu, w którym mieszkał, przy ulicy Lipowej 11 w Dzierżoniowie, odsłonięto pamiątkową tablicę, która przypomina o wybitnym mieszkańcu miasta⁷¹.

Bibliografia

Archiwa

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu,
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu [1945] 1983-1990
024/7540 t.1-2, 0014/2127, 0095/2012/J.

Relacje

Informacje córki Bohdana Bańkowskiego, Zofii Bańkowskiej-Pietzuch

Prasa

„Kurjer Wileński” 1926

Opracowania

Balul M., Baranowski P., Bieńkuński S., Bobowicz M., Kaczmarek J., Kwiek Z., Łossowski P., Michniewicz J., Mierkowski L., Siadkowska T.J., *Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego*, Warszawa 1991.

Chabros E., *Próby wychowania „nowego człowieka” a rzeczywistość szkolna na przykładzie dzierżoniowskich szkół średnich w pierwszych latach powojennych* [w:] *Dzierżoniów – wieki minione*, red. D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa, Dzierżoniów 2009.

Engelking J., Dudź T., *Oni byli pierwsi* [w:] *40 lat Zakładów Radiowych Diora 1945-1985*, Dzierżoniów 1985.

Engelking J., *Powstanie i rozwój Zakładów Radiowych Diora* [w:] *25 lat Zakładów Radiowych „Diora”*, Dzierżoniów 1970.

Jarząbek J., *SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich* [w:] *25 lat Zakładów Radiowych „Diora”*, Dzierżoniów 1970.

Jarząbek J., *Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich* [w:] *40 lat Zakładów Radiowych Diora 1945-1985*, Dzierżoniów 1985.

Kochanowski J., *Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989*, Warszawa 2010.

Korab-Żebryk R., *Operacja wileńska AK*, Warszawa 1988.

Korab-Żebryk R., *Operacja wileńska 1944. Epilog*, [brak miejsca wydania – drugi obieg] [1986].

Ligarski S., *Zakłady Radiowe „Diora” w materiałach tajnej policji politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej* [w:] *Dzierżoniów – wiek miniony*, red. S. Ligarski, T. Przerwa, Wrocław 2007.

Malewski Cz., *Rodziny szlacheckie na Liwie w XIX w.*, Warszawa 2016.

Musiał F., *Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945-1989*, Kraków 2010.

Musiał F., Lasota M., *Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej*, Kraków 2002.

Niwiński P., *Okręg Wileński AK w latach 1944-1948*, Warszawa 1999.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XV, red. B. Chlebowski, J. Krzywicki, Warszawa 1900.

⁷⁰ Tamże.

⁷¹ Bohdan Bańkowski uhonorowany, <https://www.tvsudecka.pl/artukul/11777,bohdan-bankowski-uhonorowany> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Sylwetki ludzi 25-lecia [w:] *25 lat Zakładów Radiowych „Diora”*, Dzierżoniów 1970.

Walewska J., *Co z jakością? O tym, jak Kronika Filmowa wraz z „Trybuną Ludu” walczyły o dobre i tanie radio dla każdego*, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 1.

Wywiezieni do Kaługi. Alfabetyczny wykaz 4936 żołnierzy Armii Krajowej oraz poborowych Polaków z Wileńszczyzny i Nowogródzczyzny przymusowo wcielonych do 361 zapasowego pułku piechoty Armii Czerwonej od sierpnia 1944 do stycznia 1946, oprac. A. Dzieńkiewicz, A. Gurjanow, Warszawa 2008.

Netografia

Bańkowski Olgierd, <https://indeksrepresjonowanych.pl/> (dostęp: 20 stycznia 2023 r.).

Biogram Bohdana Bańkowskiego przeczytany przez Arnolda Kordasiewicza podczas uroczystości odsłonięcia poświęconej mu pamiątkowej tablicy w Dzierżoniowie, <https://www.tvsudecka.pl/artukul/11777,bohdan-bankowski-uhonorowany> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej,

<https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/16665> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

<https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/16668> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

<https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/54988> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

<https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/76469> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

<https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/96920> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

<https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/98241> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Bohdan Bańkowski uhonorowany, <https://www.tvsudecka.pl/artukul/11777,bohdan-bankowski-uhonorowany> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Historia Zakładów Radiowych Diora, <https://mmdz.pl/historia-zakladow-radiowych-diora/> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Krótki zarys historii Radiobudy, https://zs1-radiobuda.pl/?page_id=825 (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Śledztwo w sprawie zabójstw i znęcania się nad osobami osadzonymi w więzieniu w Starej Wilejce, byłe województwo wileńskie, przez funkcjonariuszy NKWD w okresie od września 1939 r. do czerwca 1941 r. (S 137/04/Zk), <https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-gdansku-s/31541,Sledztwa-zakonczone-wydaniem-postanowienia-o-umorzeniu.html?search=7756624> (dostęp: 20 stycznia 2023 r.).

Zasłużeni dla Dzierżoniowa – Bohdan Bańkowski, <https://dzierzoniow.pl/node/1278> (dostęp: 5 stycznia 2023 r.).

Jarosław Durka – (ORCID: 0000-0003-2535-7842) – dr, historyk, adiunkt w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, pracuje w Instytucie Interdyscyplinarnych Badań Historycznych. Autor książek: *Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna* (Warszawa 2011), *Władze Polski „ludowej” wobec Jasnej Góry w latach 1945-1989* (Warszawa – Katowice 2021), a także wielu artykułów naukowych. Zajmuje się historią ziemiaństwa, relacji państwowo-kościelnych w latach 1945-1989, stosunków polsko-rumuńskich w XX w. i historią regionalną.